

MÓDULO DE RECOMENDACIÓN DE PROBLEMAS SOPORTADA POR EXPLICACIONES, PARA EL JUEZ EN LÍNEA CARIBEÑO DE PROGRAMACIÓN

PROBLEM RECOMMENDATION MODULE SUPPORTED BY EXPLANATIONS FOR CARIBBEAN PROGRAMMING ONLINE JUDGE

Eiquel Osorio Ramírez, Raciél Yera Toledo y Tomas Orlando Junco

UNE, Cuba, eiquel@elechol.une.cu, Edificio 33 Apto 5 entre 8 y vía en proyecto, Pedro Días Coello, Holguín

UNICA, Cuba, ryera@unica.cu

UCI, Cuba, tomaso@uci.cu

RESUMEN: *El presente trabajo se centra en la necesidad de desarrollar la versión 2.0 del módulo de recomendación de problemas para el Juez en Línea Caribeño. Se estudiaron las características principales de los sistemas de recomendación y su necesidad en los jueces en línea. La solución al problema planteado consistió en un sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo, para el cual se propuso un perfil algorítmico que integra la teoría más reciente sobre sistemas de recomendación en jueces en línea. Como resultado del desarrollo de la propuesta se obtuvo una versión del módulo de recomendación enfocado a orientar a los usuarios del Juez en Línea Caribeño con respecto a qué problemas resolver además, mediante 4 interfaces de explicación se muestra a los usuarios los motivos por los cuales son sugeridos los problemas. Por último se realizó la validación de los resultados obtenidos, tanto del perfil algorítmico como del software y se verificó el cumplimiento de los objetivos propuestos.*

Palabras Clave: problema, juez en línea, sistema de recomendación.

ABSTRACT: *The present work is focused on the need to develop the version 2.0 of the problems recommendation module for the Caribbean on-line judge. Main characteristics of the recommendation systems were studied and their necessity for the on-line judges. The solution to the explained difficulty consists in a recommendation system based on a collaborative filtering for which is proposed an algorithmic profile that integrates the most recent theory of recommendation systems for the on-line judges. As a result of the proposal developed, a version of the recommendation module was achieved aimed to help to the Caribbean on-line judge's users to regard what problems to solve, besides, it is shown by means of 4 explanation interfaces the reasons why the problems are suggested. Finally it was made the validation of the obtained results so of the algorithmic profile as of the software and it was verified the fulfillment of the proposed objectives.*

KeyWords: problem, online judge, recommender system.

1. INTRODUCCIÓN

Los jueces en línea de programación son aplicaciones que contienen una gran cantidad de ejercicios de programación a resolver, y que se centran en automatizar el proceso de compilación y evaluación de soluciones a problemas de programación. A ser esta evaluación muy difícil de completar de forma manual, actualmente estas aplicaciones se están volviendo muy populares a nivel global [19]-[20].

El 5 de junio de 2010 se publicó en Internet la versión 1.0 del Juez en Línea Caribeño (COJ por sus siglas en inglés) desarrollado principalmente por profesores y estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), con el objetivo de proveer un espacio donde las personas de todo el Caribe y otras regiones del planeta puedan auto-prepararse e intercambiar experiencias y conocimientos sobre la resolución de problemas computacionales [1]. Aun así este sistema presenta insuficiencias que impiden brindarle a cada usuario una guía para una preparación enfocada a sus habilidades.

El COJ tiene más de 2300 problemas computacionales y más de 20000 usuarios¹ registrados. Estos problemas son de distintas áreas del conocimiento y complejidad, por lo que en muchas ocasiones resulta complejo para el usuario seleccionar el problema apropiado a resolver. Una solución clásica a esta problemática son los sistemas de recomendación [17]. Varios autores [2] - [17] - [18]- [25] coinciden en que un sistema de recomendación es una herramienta de software que, basado en preferencias, sugerencias y valoraciones emitidas por los usuarios, permite guiarlos en su proceso de búsqueda de información relevante.

Actualmente existe en el COJ un sistema de recomendación de problemas, que propone a los usuarios una selección de estos ajustada a su perfil. Sin embargo, para realizar las recomendaciones no se tiene en cuenta información específica de los jueces en línea, sobre todo información referente a la calificación de las soluciones de los usuarios [3]. La idea anterior parte de que en la versión actual existen elementos relevantes que no se tienen en cuenta tales como: problemas resueltos por el usuario, problemas que el usuario intentó solucionar sin éxito y el esfuerzo necesario para resolver cada problema. Dado que el actual recomendador ignora estos elementos, provoca que no se extraiga el perfil de valoraciones de los usuarios sobre los problemas, siendo esto de vital importancia para generar las recomendaciones [17], por tanto se considera un sistema de recomendación deficiente ya que los problemas sugeridos no están sustentados en base a las valoraciones de los

usuarios.

Una vez conocidas las deficiencias, se realizó una evaluación al recomendador mediante métricas de precisión, los resultados obtenidos fueron negativos y se comprobó que no cumple con los estándares mínimos de precisión de los sistemas de recomendación. La principal consecuencia de esto es que las recomendaciones que hoy ofrece COJ a sus usuarios sobre posibles problemas a resolver son insuficientes para potenciar sus habilidades.

Mediante entrevistas con miembros del MPC-TLJ se detectó que en la mayoría de los casos los usuarios no confiaban en las recomendaciones. Una de las causas de la desconfianza es el desconocimiento de las razones por las cuales el sistema de recomendación le sugirió un problema, lo que impide que los usuarios tomen una decisión final correctamente sustentada sobre qué problema resolver. Según [4] la ausencia de explicación de las recomendaciones es una carencia de cualquier sistema de recomendación.

Teniendo en cuenta la situación problemática anteriormente planteada el presente trabajo se centra en cómo elevar la precisión de las recomendaciones realizadas a los usuarios en COJ, para mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles por parte de los usuarios.

Por tanto, el objetivo general de la investigación es desarrollar una versión del módulo de recomendación de problemas para el COJ con el fin de proporcionar a sus usuarios buenas sugerencias sobre los problemas a resolver, para mejorar el aprovechamiento de los recursos. Con este fin, se pretende emplear el filtrado colaborativo (que es una técnica básica de recomendación [5]), de conjunto con interfaces de usuario para la justificación de las recomendaciones. De esta forma, en adición a obtenerse recomendaciones eficaces, también se pretende garantizar que el basamento de estas sea entendible por parte de los usuarios finales.

El artículo está estructurado de la forma siguiente. La sección 2 realiza una breve revisión sobre el concepto de sistema de recomendación y de filtrado colaborativo, los que constituyen las bases para el presente trabajo. La sección 3 presenta el algoritmo propuesto para la generación de recomendación. La sección 4 presenta las interfaces de explicación concebidas para hacer más comprensible el mencionado algoritmo.

¹ Datos tomados en septiembre de 2015

2. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN Y FILTRADO COLABORATIVO

Hoy en día los sistemas de recomendación se han convertido en un recurso necesario para filtrar información relevante diseminada en grandes volúmenes, con el fin de ayudar a los usuarios a tomar decisiones. Según [5] definen los sistemas de recomendación como aquel sistema que tiene como principal tarea seleccionar ciertos objetos de acuerdo con los requerimientos del usuario. Los sistemas de recomendación tienen como particularidad que su diseño está orientado a entender las necesidades individuales de los usuarios que asisten, siendo claves para su adopción, la percepción de los consumidores/usuarios sobre el grado en que el sistema de recomendación les comprende y les proporcionan información útil.

Los sistemas de recomendación basados en un filtrado colaborativo son aquellos en los que las recomendaciones se realizan basándose solamente en los términos de similitud entre los usuarios [6]. Específicamente, mediante el filtrado colaborativo los usuarios expresan sus preferencias a través de la ponderación de ítems que se les presenta, sirviendo esto para crear un perfil aproximado de este. Una vez creado cada uno de los perfiles, cuando un nuevo usuario solicita recomendaciones el sistema asocia los “ratings” suministrados por este contra los “ratings” que conforman el perfil de los usuarios anteriores, construyendo una lista de usuarios semejantes, más conocida como vecinos más cercanos. Combinando esta lista, se devuelve un listado de recomendaciones conteniendo los ítems mejor evaluados por estos usuarios que no han sido aún evaluados por el nuevo individuo. La popularidad de estos sistemas de recomendación ha provocado el descubrimiento de algunos problemas como son la escasez, la escalabilidad y el problema del nuevo ítem, aunque en los últimos tiempos se ha llevado a cabo disímiles investigaciones con el objetivo de minimizar estos problemas.

El filtrado colaborativo es considerado una de las tecnologías más potentes de personalización dentro del amplio concepto de la web adaptativa. Entre las aplicaciones pioneras y más representativas de utilización de esta técnica están amazon.com [7] y GroupLens [8], la que constituye el principal referente arquitectónico y algorítmico dentro de este tipo de sistemas de recomendación.

3. PERFIL ALGORÍTMICO PARA EL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN

Tras el estudio de algunas de las tendencias de desarrollo de sistemas de recomendación, para definir el perfil algorítmico del sistema recomendador se

opta por el desarrollo de un enfoque colaborativo, dada su demostrada efectividad en escenarios de aprendizaje. Específicamente, se tomará como base el trabajo de [3], el cual, hasta donde se conoce es la única propuesta identificada en el estado del arte, centrada en aplicar este enfoque de recomendación en el escenario de un juez en línea.

Específicamente, los algoritmos basados en memoria son ampliamente utilizados en sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo [14]. Emplean métricas de similitud para determinar el parecido entre una pareja de usuarios, basándose en la evaluación previa de todos los ítems, dados por los usuarios.

Primero emplean técnicas estadísticas para encontrar a usuarios con un historial de valoraciones similares al usuario actual, denominados K-vecinos. Una vez obtenido el listado de usuarios similares, se combinan sus preferencias para generar un listado con los N elementos más recomendables para el usuario actual [12].

Los algoritmos K-Nearest Neighbor o vecinos más cercanos fueron los primeros algoritmos de filtrado colaborativo en implementarse y constituyen uno de los métodos preferidos a utilizar en los recomendadores colaborativos [13]. Estos contienen tres etapas fundamentales: la representación de los datos, la formación de vecinos y la generación de las recomendaciones [14], siendo la segunda etapa la más importante. Si no se concibe de la forma correcta afecta el rendimiento del sistema y por ende la eficacia de las recomendaciones.

A continuación se describe cómo se desarrollan las tres etapas antes mencionadas, en la concepción de enfoque de recomendación para el escenario de un juez en línea de programación.

3.1 Representación de los datos

Básicamente la información necesaria para generar recomendaciones está contenida en la base de datos del jurado online. Específicamente se dispone de un conjunto de presentaciones, cada uno conformado por tres tuplas (usuario, problema, calificación) que representa un intento por resolver un problema específico por un usuario específico, dando la correspondiente calificación, que puede ser: aceptado, respuesta incorrecta, tiempo límite excedido, error en tiempo de ejecución, límite de memoria excedido, error de presentación, o error de compilación.

En este caso, es necesario transformar la información en un formato que puede soportar recomendaciones de filtrado colaborativo [15]. Dicha transformación está compuesta por una matriz de valoraciones (matriz $[u, p]$), donde cada elemento corres-

ponde con un usuario y un problema dado. Cada posición recibe un valor dependiendo de la calificación y la cantidad de intentos de solución sobre ese problema.

Con el objetivo de incorporar información específica de los jurados en línea para mejora la precisión de las recomendaciones [3], se propone un método que considera 2 categorías en los problemas aceptados y 2 categorías en los problemas fallidos. Esto asume que usuarios usualmente tienen dificultades para resolver algunos ejercicios, y necesitan realizar muchos intentos fallidos antes de la aceptación final. A diferencia, otros ejercicios pueden ser resueltos usualmente con pocos intentos.

En este caso, la intersección usuario-problema podría ser etiquetada con 5 valores diferentes, usando 2 umbrales "th1" y "th2", como se presenta a continuación:

- matriz $[u,p]=0$, si el usuario "u" nunca ha intentado resolver el problema "p".
- matriz $[u,p]=1$, si el usuario "u" ha resuelto el problema "p", necesitando menos de "th1" intentos.
- matriz $[u,p]=2$, si el usuario "u" ha resuelto el problema "p", necesitando "th1" o más de "th1" intentos.
- matriz $[u,p]=3$, si el usuario "u" no ha resuelto el problema "p", y su número de fallos está por debajo de "th2".
- matriz $[u,p]=4$, si el usuario "u" no ha resuelto el problema "p", y su número de fallos es igual o está por encima de "th2".

En esta transformación, las categorías 1 y 2 cubren los problemas resueltos y las categorías 3 y 4 los problemas no resueltos.

3.2 Formación de vecinos

El proceso de formación de vecinos constituye la etapa más importante dentro de filtrado colaborativo. Consiste en establecer una función de similitud entre dos usuarios, para luego mediante esta función obtener un listado con los usuarios más similares al usuario actual.

En el filtrado colaborativo, usualmente es utilizado como medida de similitud el coeficiente de correlación de Pearson cuando las evaluaciones proveídas por los usuarios son información continua. En este escenario la matriz usuario-problema solo contiene categorías, y por esta razón la aplicación de Pearson no es adecuada [3]. Existen medidas alternativas como es el coeficiente de Jaccard-Tanimoto. Este mide la coincidencia entre dos conjuntos. A continuación en el Algoritmo 1 se define la función de similitud entre dos usuarios. Esta función inicialmente recibe

el perfil completo para los usuarios (filas de la matriz usuario-problema), y para realizar comparaciones entre ellos, excluye desde el análisis aquellos problemas etiquetados con cero (0) para ambos usuarios. Además, para los problemas restantes, calcula la cantidad que contiene la misma categoría en ambos usuarios, y finalmente retorna como el valor de similitud, el radio entre esta cantidad y la cantidad de problemas restantes.

```
procedimiento Similitud ( FilaU1, FilaU2)
  num = 0, den = 0
  n = longitud(FilaU1)
  para i=1 hasta n
    si (FilaU1[i] != 0 Ó FilaU2[i] != 0) entonces
      den++
      si (FilaU1[i] == FilaU2[i]) entonces
        num++
      fin si
    fin si
  fin para
  retornar num/den
fin procedimiento
```

Algoritmo. 1: Función de similitud entre usuarios

3.3 Generación de las recomendaciones

El Algoritmo 2 presenta el método para sugerir problemas a resolver usando la función de similitud antes descrita. El método recibe el usuario activo para dar recomendaciones, la matriz de valoraciones usuario-problema, y la cantidad de recomendaciones deseadas.

```
procedimiento FC (u_activo, matriz, n)
  para cada usuario u diferente de u_activo hacer
    w[u_activo, u] = Similitud(u_activo, u)
    vecinos.adicionar(u);
  fin para
  ordenar descendentemente vecinos de acuerdo a w[u_activo, u]
  KVecinosSuperiores = vecinos.SubLista(0, K)
  puntuaciones[] = {0}
  para cada usuario u en KVecinosSuperiores hacer
    para cada problema p hacer
      si ((matriz[u,p]==1 Ó matriz[u,p]==2) Y
        (matriz[u_activo,p]!=1 Y matriz[u_activo,p]!=2)) entonces
        puntuaciones[p] += w[u_activo, u]
      fin si
    fin para
  fin para
  retornar lista de n problemas mejor puntuados
fin procedimiento
```

Algoritmo. 2: Filtrado colaborativo

En el primer escenario (línea 1-5) se calculan las similitudes entre el usuario activo y el resto de los usuarios, se almacenan en una matriz local “w”, y descendientemente ordenan a los usuarios de acuerdo con los valores de similitud. Por tanto, se obtienen los k usuarios más similares (línea 6); seguidamente se puntea cada problema sin resolver por el usuario activo, como la sumatoria de los valores de similitud de los usuarios más similares que resolvieron ese problema. Finalmente, se retornan los “n” mejores problemas con las puntuaciones más altas.

4. EXPLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

A pesar del constante crecimiento de los sistemas de recomendación, su aceptación en diversos dominios no ha sido muy amplia, dado que los usuarios al desconocer su funcionamiento, limitan su utilización [9]. Una de las principales dificultades radica en que los usuarios tienden a no confiar en las recomendaciones realizadas debido a que se originan a partir de procesos automáticos, o mejor, son recomendaciones realizadas por la computadora, y perciben que es una recomendación aleatoria no fundamentada, no propia para ellos.

Existen varios sistemas secundarios que se pueden incorporar en los sistemas de recomendación para hacer que el usuario confíe más. Entre esos sistemas se encuentran los métodos de transparencia (que permiten al usuario entender cómo funciona el motor del sistema de recomendación) o los métodos de efectividad (que le dicen al usuario por qué se debe considerar o no un producto o ítem) [10]. Estas técnicas y métodos son tratados bajo el concepto de explicaciones dentro de los sistemas de recomendación.

Los sistemas recomendadores usualmente proveen explicaciones de sus recomendaciones para ayudar a los usuarios a una mejor selección de productos, actividades o incluso amigos [10]. Cuando un usuario recibe una explicación puede aceptar una recomendación más fácil porque el sistema provee transparencia a su recomendación. Las explicaciones proveen claridad dentro de las recomendaciones exponiendo el razonamiento y la información que sirven como soporte. Debido a esta virtud, las explicaciones han sido estudiadas en muchas áreas de la investigación tales como modelado de usuario, sistemas e-learning, ingeniería de conocimiento, entre otras [21].

En el presente trabajo se realiza la propuesta de interfaces de explicación para el sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo, y se describe brevemente el contenido de las mismas. Recientemente

han sido desarrollados con este propósito trabajos tales como [10], aunque se tomará el de [4] como referencia principal por ser el que dio inicio a esta línea, los autores explican cómo pueden diseñarse interfaces de explicación para este tipo de sistemas de recomendación.

4.1 Interfaces de explicación basadas en el funcionamiento del sistema

Es importante explicar al usuario cómo funciona el sistema de recomendación, como su interacción con el sistema puede afectar el resultado de las recomendaciones. Para esto es necesario describir qué información fue procesada para localizar sus vecinos, de los vecinos seleccionados: Conocer su perfil, cuán similares son y cuál fue su aportación en el listado de las recomendaciones. Con estas interfaces de explicación se le aseguraría al usuario que el sistema de recomendación ha seleccionado el conjunto de vecinos correcto y por ende que las recomendaciones son buenas [4].

A continuación se describe brevemente la propuesta de 3 interfaces de explicación basadas en el funcionamiento del método de recomendación. Se muestran además los prototipos de interfaces para cada una de ellas.

Interfaz de explicación 1: muestra al usuario actual cuáles son los usuarios más semejantes a él, permitiéndole establecer una comparación de su perfil con el de los mismos.

¿Por qué resolver Yeehaa!?

De los 5 usuarios más semejantes a ti, 4 han resuelto este problema.

Usuario	Comparación
Usuario1	Compararme
Usuario2	Compararme
Usuario3	Compararme
Usuario4	Compararme

Figura. 1: Interfaz de comparación

Figura. 2: Interfaz de similitudes

Interfaz de explicación 2: brinda más detalles del método de recomendación. El usuario podrá conocer el valor de similitud de sus usuarios vecinos, además del peso en el listado de recomendaciones del problema en cuestión.

Interfaz de explicación 3: muestra la información procesada para determinar el conjunto de vecinos, y brinda una tabla comparativa entre el usuario actual y sus vecinos resaltando aquellos que han resuelto el problema en cuestión.

Figura. 3: Interfaz de datos del cálculo de vecinos

4.2 Interfaces de explicación basadas en histogramas

Otro de los aspectos que es importante explicar en una recomendación es el historial de valoraciones de los vecinos sobre los problemas recomendados. Mediante un experimento realizado en [4] se comprueba que las interfaces de explicación basadas en histogramas de valoraciones son unas de las más aceptadas por los usuarios. Mediante estas se podría dar al usuario la habilidad de examinar las calificaciones de los vecinos, reforzando la decisión de tomar o desechar la recomendación.

A continuación se describe la propuesta de una interfaz de explicación basada en histogramas, y se muestra además el prototipo de la interfaz.

Interfaz de explicación 4: muestra en forma de gráfico de barras, los histogramas de las calificaciones de los vecinos asociadas a los intentos de solución del problema en cuestión.

Figura. 4: Interfaz de histograma de calificaciones

5. EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

La evaluación de los sistemas de recomendación constituye una de las tareas más complejas dentro de esta área de investigación. Esto viene dado por el hecho de que resulta extremadamente difícil determinar si una estrategia determinada genera recomendaciones provechosas para los usuarios, debido a la gran variedad de perfiles e intereses distintos que pueden tener cada uno de dichos usuarios.

Para determinar la precisión de un sistema de recomendación muchos prestigiosos autores han priori-

zado, dentro de su línea de investigación, la obtención de métricas eficaces para evaluar a estos. Una de estas métricas y que preferentemente son empleadas para evaluar a los recomendadores es el “Precision y Recall”. Estas miden la frecuencia con la que un sistema hace suposiciones correctas con respecto a si un ítem es realmente apropiado o no para un usuario en específico. Recall se encarga de medir la habilidad de un sistema de presentar todos los ítems relevantes, mientras que Precision mide la capacidad de presentar al usuario final sólo los ítems relevantes. [5]

Para la aplicación de estas pruebas se utilizó el mismo protocolo de experimentación utilizado en [3]. Además, se siguieron las sugerencias de [16] para evaluaciones offline a sistemas de recomendación. Estos últimos proponen dividir el conjunto de datos en un conjunto de prueba y otro de entrenamiento, luego aplicar el algoritmo al conjunto de entrenamiento y generar recomendaciones, y finalmente comparar esas recomendaciones contra el conjunto de prueba.

Para aplicar la evaluación offline para cada usuario, se dispone de un conjunto de datos con los problemas que cada usuario ha resuelto, luego se divide este conjunto, en dos subconjuntos, entrenamiento y prueba. Seguidamente al conjunto de entrenamiento se le aplica el algoritmo a validar, y se seleccionan las n-primeras recomendaciones generadas por este. A su vez, los elementos que aparecen tanto en el conjunto de pruebas como en el de las n-primeras recomendaciones, se consideran como parte de un conjunto llamado hit set. En este escenario el Precision y Recall se define de la siguiente manera [4]:

$$\text{recall} = \frac{TH}{TP} \quad (1)$$

$$\text{precision} = \frac{TH}{CPN} \quad (2)$$

Siendo TH el tamaño del conjunto hit set, TP el tamaño del conjunto de prueba y CPN la cantidad de n-primeras recomendaciones.

Usualmente, a la hora de incrementar el valor de n en las n primeras recomendaciones a obtener, el valor de Recall tiende a incrementarse, contrariamente Precision tiende a disminuir su valor. Por esta razón, se han visto dirigidos los esfuerzos a obtener una métrica que unifique los dos componentes de la anterior. De los varios resultados alcanzados, la de más aplicación ha sido F1 [11] que es a su vez la seleccionada para utilizarse. F1 se define como:

$$F1 = \frac{2 * \text{precision} * \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (3)$$

Para poder determinar el comportamiento general del sistema de recomendación, no es suficiente con tener el valor de estas métricas para cada uno de sus usuarios. Es necesario obtener valores globales de Precision, Recall y F1 que describan el funcionamiento global del sistema. Con este propósito se tomaran las sugerencias de [16], que señala computar los promedios de los valores de Precision y Recall para todos los usuarios, y con sus promedios, calcular F1.

Para el cálculo de estas métricas se utilizó una muestra de los primeros 1 000 usuarios del ranking, la cual es una muestra representativa del sistema en general. Se determinó de forma aleatoria los conjuntos de prueba y entrenamiento para cada usuario usando los problemas resueltos por este. Para cada uno de los usuarios se ejecutaron varias corridas en las que se varió, desde 10 hasta 30, el número N de recomendaciones. En la figura se muestran los resultados de estas corridas.

Figura. 5: Gráfica global de Precision, Recall y F1

La gráfica muestra que el algoritmo empleado para generar recomendaciones posee un alto grado de precisión, de los resultados se pueden interpretar que de cada 10 problemas recomendados a un usuario, en 8 de ellos tiene las mayores posibilidades de aceptarlos. Es importante mencionar que los resultados obtenidos luego de aplicar la validación, están en correspondencia con los resultados obtenidos en el trabajo de [3], en donde se muestra que el enfoque de filtrado colaborativo basado en vecindario es capaz de obtener resultados superiores a otros algoritmos de recomendación en el presente escenario.

En este punto es importante resaltar que las interfaces de evaluación propuestas toman como punto de partida los resultados obtenidos por Herlocker et al. [4], donde se realiza un estudio de usuarios mostrándose que las técnicas de explicación tomadas como referencia en las propuestas de la sección anterior, son las más apropiadas para sistemas de filtrado colaborativo. A raíz de esto, se asume que son efectivas en el presente contexto, a ser el presente un sistema de filtrado colaborativo.

No obstante, como trabajo futuro se pretende la definición de un protocolo de evaluación para corroborar lo anterior en el presente escenario. Esto indudablemente constituye una tarea difícil, al dependerse para este caso de la interacción en tiempo real de los usuarios con la aplicación.

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

La investigación para el desarrollo del módulo de recomendación de problemas para el COJ posibilitó arribar a las siguientes conclusiones:

- El filtrado colaborativo basado en vecinos más cercanos presenta una gran eficiencia y efectividad en entornos de aprendizaje.
- Las interfaces de explicación de las recomendaciones, son necesarias en los sistemas de recomendación y proveen a los usuarios mayor confianza en las sugerencias realizadas por el sistema.
- La aplicación de métricas de validación al algoritmo de recomendación propuesto, demostró que el mismo ofrece recomendaciones de alta precisión.
- Se obtuvo un módulo de recomendación de problemas para el COJ, que es capaz de sugerirle a los usuarios los problemas a resolver, y explicar mediante interfaces las razones de las recomendaciones.

Como trabajos futuros, tal y como se planteó en la sección anterior, se pretende trabajar en la definición de un protocolo para evaluar el impacto en los usuarios, de las interfaces presentadas. En adición, se pretende concebir nuevos métodos de recomendación para el presente escenario, con un costo temporal menor al de la presente propuesta. Con este fin se pretende explorar paradigmas tales como el agrupamiento [23], la minería de reglas de asociación [22], y los métodos de recomendación *slope-one* [24].

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **COJ.** [En línea] 5 de Junio de 2010. [Citado el:

21 de Octubre de 2014.] <http://coj.uci.cu/general/about.xhtml>.

2. **Burke, R.:** User modeling and user-adapted interaction. In Hybrid recommender systems: Survey and experiments, pp. 331-370, 2002.

3. **Yera Toledo, Raciél and Caballero Mota, Yailé:** An e-Learning Collaborative Filtering Approach to Suggest Problems to Solve in Programming Online Judges, International Journal of Distance Education Technologies (IJDET), Vol 12, pp. 51-65 2014.

4. **Herlocker, Jonathan L, Konstan, Joseph A and Riedl, John:** Explaining Collaborative Filtering Recommendation, 2000.

5. **Herlocker, Jonathan L, et al.:** Evaluating Collaborative Filtering Recommender Systems, ACM Transactions on Information Systems (TOIS), Vol. 22, pp. 5-53, 2004.

6. **Swearingen, Kirsten and Sinha, Rashmi: Beyond Algorithms:** AN HCI Perspective on Recommender Systems. ACM SIGIR 2001 Workshop on Recommender Systems, 2001.

7. **Linden, Greg, Smith, Brent and York, Jeremy:** Recommendations: Item-to-Item Collaborative Filtering, IEEE Internet Computing, 2003.

8. **Resnick, Paul:** An Open Architecture for Collaborative Filtering of Netnew. Proceedings of ACM 1994 Conference on Computer Supported Cooperative Work, 1994.

9. **Cleger-Tamayo, Sergio, et al.:** Propuesta de Interfaz de Explicación para la recomendación de noticias. Granada, 2012.

10. **Papadimitriou, Alexis, Symeonidis, Panagiotis and Manolopoulos, Yannis.:** A generalized taxonomy of explanations styles for traditional and social recommender systems, Data Mining and Knowledge Discovery, Vol. 24, pp. 555-583. 2012.

11. **Yang, Yiming and Liu, Xin:** A re-examination of text categorization methods. Proceedings of the 22nd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval. pp. 42-49. 1999.

12. **Galán, Nieto and Sergio, Manuel:** Filtrado colaborativo y sistemas de recomendación. Madrid, 2007.

13. **Amatriain, Xavier, et al:** Data mining methods for recommender systems." Springer, New York 2011. pp. 39-71. 2011.

14. **Konstantinos, Margaritis and Vozalis, Emmanouil :** Analysis of Recommender Systems' Algorithms. The 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications, 2003.

15. **Ben Schafer, J, et al:** Collaborative Filtering Recommender Systems. P Brusilovsky, A Kobsa and

W Nejdl. The adaptive web: Methods and Strategies of Web Personalization. Springer, Heidelberg, Vol. 4321, pp. 291-324. 2007.

16. Gunawardana, Asela and Shani, Guy: A Survey of Accuracy Evaluation Metrics of Recommendation Tasks. Journal of Machine Learning Research, Vol. 10, pp. 2935-2962. 2009.

17. Resnick, P and Varian, R.: Recommender systems. In communications of de ACM. pp. 56-58. 1997.

18. Ricci, F, et al: Recommender System Handbook. 2010.

19. Wang, G.P. et al.: OJPOT: online judge & practice oriented teaching idea in programming courses. European Journal of Engineering Education, pp. 1-16. 2015

20. Llana, L. et al.: FLOP: A User-Friendly System for Automated Program Assessment. Journal of Universal Computer Science, Vol. 20, pp 1304-1326, 2014.

21. Swartout, W., Paris, C., & Moore, J.: Explanations in knowledge systems: Design for explainable expert systems. IEEE Expert. Vol. 6, pp. 58-64, 1991.

22. Lin, W., Alvarez, S., & Ruiz, S.: Efficient adaptive-support association rule mining for recommender systems. Data Mining and Knowledge Discovery. Vol. 6, pp. 83-105, 2002.

23. Rapečka, A., and Dzemyda, G.: A new Recommendation Model for the User Clustering-Based Recommendation System. Information Technology And Control. Vol. 44, pp. 54-63, 2015.

24. Lemire, D and Maclachlan, A: Slope one predictors for online rating-based collaborative filtering. Proceedings of the SIAM Data Mining Conference (SDM '05). pp. 1-6. 2005.

25. Yera Toledo, R., Caballero Mota, Y. and Martínez L.: Correcting noisy ratings in collaborative recommender systems. Knowledge-Based Systems. Vol 76, pp. 96-108. 2015.

SINTESIS CURRICULARES DE LOS AUTORES

Eiquel Osorio Ramírez. Nacido en Holguín de 1989. Estudió en la Universidad de las Ciencias Informáticas graduándose en el año 2015 con un trabajo de diploma sobre sistema de recomendación colaborativo. Actualmente labora en la Empresa Eléctrica de Holguín.

Datos de contacto:

Dirección electrónica: eiquel@elechol.une.cu

Dirección postal: Edificio 33 Apto 5 entre 8 y vía en proyecto, Pedro Días Coello, Holguín

Raciél Yera Toledo. Graduado de Ingeniero en Ciencias Informáticas en el año 2010 y de Máster en Informática Aplicada en el año 2012. Actualmente estudiante de doctorado en Computación en la Universidad Central de Las Villas. Posee más de 30 publicaciones en revistas y memorias de eventos arbitradas, destacándose artículos en revistas como Knowledge-Based Systems y Applied Soft Computing. Ha obtenido tres premios CITMA provinciales. Es profesor de la Facultad de Informática en la Universidad de Ciego de Ávila.

MsC. Tomás Orlando Junco Vázquez. Nació el 7 de diciembre de 1981 en el municipio Pinar del Río. Se gradúa en 2005 de Ciencias de la Computación en la Universidad de La Habana. Desde entonces labora en la Universidad de las Ciencias Informáticas como profesor de Estructuras de Datos y Técnicas de Compilación fundamentalmente. Se desempeña como entrenador de concursantes ACM-ICPC y como Director Ejecutivo del ACM-ICPC en dicha institución. Es además Director Asistente del ACM-ICPC en El Caribe, miembro del Comité de Jueces Caribeños del ACM-ICPC y miembro del Equipo de Desarrollo del Juez en Línea Caribeño (CDEVTV).

Se tituló Master en Informática Aplicada, con un tema relacionado con los jueces en línea de programación y su posible vinculación a la docencia, particularmente en la enseñanza de la programación y la algoritmia.

Ha sido seleccionado en cinco ocasiones Premio del Rector y reconocida en varias ocasiones su desempeño como profesor e investigador.